

L'Ermeneutica in “Verità e metodo” di H.G. Gadamer

Di Stefano Bracali

(riferimento documento di biografie con biografia n. 28)

L'“ermeneutica filosofica” è da considerarsi come una nuova lingua comune, una nuova Koinè. Possiamo così parlare di “una svolta ermeneutica”, assumendo così il termine stesso di ermeneutica una valenza universale. Il termine “ermeneutica” esiste da sempre in teologia come dottrina a supporto della interpretazione e della comprensione della sacra scrittura, oltre che nel campo della giurisprudenza dove indica l'arte di interpretare le leggi in modo che la loro applicazione al caso giuridico sia corretta.

Precisato questo, possiamo evincere il primo principio ermeneutico: l'ermeneutica non è produzione di verità definitive che possano essere fissate dogmaticamente. Ciò lo possiamo asserire, visto il suo carattere universale, anche per l'ambito filosofico. Non si tratta di un nuovo sistema filosofico, né di un ulteriore sviluppo ad una tradizione culturale filosofica propriamente europea.

L'intenzione è conferire al concetto di filosofia una dimensione nuova che comprenda in sé anche altre culture. Invero, verso la fine del XIX secolo, si sono manifestati i primi segnali di una nuova problematica che ha messo in rilievo la validità universale dell'ermeneutica stessa ed il suo metodo fenomenologico. Per la prima volta che in altre discipline siamo di fronte al testo del mondo, al testo della storia universale, che abbiamo il compito di interpretare, rendendo necessaria la conquista di una nuova e diversa comprensione di noi stessi. Inevitabilmente, acquista rilevanza il problema del "tempo".

Oggi siamo interessati soprattutto al tempo vissuto più che a quello misurato; teniamo a cuore il modo in cui la vita umana e le sue imprese si articolano nel mondo con categorie e modalità dove la poesia, l'arte figurativa ed il mondo concettuale riescono a trovare un'espressione. L'universalità assunta dal problema del tempo è essenziale allo scopo ermeneutico. L'interpretazione è un atteggiamento del tutto immanente, non oggettivo. Essa non cerca per mezzo di un osservatore neutrale di stabilire qualcosa con certezza bensì mira alla comprensione autentica di una intima struttura di senso senza inseguire una qualche verità oggettivamente fissata, lasciando la parola a ciò che si nasconde "in" tali "strutture di senso", permettendo che "ciò parli liberamente di sé". Di fronte ad un singolo poeta, spesso, non riusciamo a leggerne un passo ad alta voce, badando alla inflessione, al ritmo, alla musicalità. Musica e musicalità operano in modalità del tutto diversa rispetto alla attività della mente. Musica e musicalità ci coinvolgono infatti nel corpo, nell'anima e nella nostra stessa voce. La voce non è qui da intendere come fonazione che ciascuno di noi possiede, bensì, trattasi di quella "voce" che le cose stesse hanno e devono avere per "riuscire a parlarci".

Questo è il particolare compito di fronte al quale ci troviamo. È necessaria una presenza del tutto nuova nel comprendere ed interpretare le cose. Nelle scienze naturali non accade questo; in esse, il ricercatore deve abbandonare la propria soggettività per farsi anonimo osservatore spersonalizzato in grado di ripetere l'esperimento sempre allo stesso modo così da verificare che la teoria costruita su di esso sia correttamente fondata. È del tutto evidente che all'elemento soggettivo non spetta alcuna importanza. L'ermeneutica, invece, abbraccia tutte quelle scienze nelle quali è impossibile operare una tale riduzione in quanto la struttura, in cui si modula e si articola la comprensione, non è altrimenti riproducibile se non nell'atto stesso in cui si realizza. Siamo di fronte ad una "nuova morale dell'atto del comprendere" che interessa anche il "pensare" filosofico dell'evoluzione stessa della filosofia. Il merito è di Heidegger che ha concepito "l'ermeneutica come struttura dell'esserci che si articola nella comprensione e nel linguaggio".

Ricordiamo che il '900 è stato proprio il secolo in cui la filosofia ha messo al centro dell'attenzione il linguaggio. È possibile dare adesso una ulteriore definizione di "linguaggio". Esso può essere inteso come un mezzo di comprensione, considerando fondamentale il concetto di segno dove il linguaggio è prossimo alla struttura per mezzo della sua funzione simbolica rimandando a qualcosa di altro e, contemporaneamente, compiendo un'opera di decifrazione della parola scritta. In Heidegger questo è ancora più chiaro. Per lui l'ermeneutica ha una nozione estesa e costituisce una

struttura fondamentale dell'essere umano, ovvero, la facoltà di fare qualcosa che ci permetta di intendere un testo o di rendere comprensibile l'espressione dell'altro, muovendo dal principio per cui il linguaggio è solo nel dialogo e nel colloquio.

Questa affermazione esprime il fatto che noi non usiamo il linguaggio come un sistema arbitrario di segni con cui comunicare, bensì, che questo linguaggio, reso condivisibile a tutti, deve anche essere sviluppato attraverso uno sforzo comune. “Il linguaggio è nel dialogo” significa che non sono io a parlare e non è nemmeno il mio interlocutore, bensì, come disse con una formulazione provocatoria Heidegger “*È il linguaggio che parla*”. Il linguaggio è qualcosa che solo attraverso di noi può giungere all'essere, così come l'Essere si dà nel/per/con il linguaggio; siamo in una dinamica di “reciprocità”. È importante adesso chiarire la nozione di reciprocità e quali siano le implicazioni della formulazione “è il linguaggio che parla”. Siamo di fronte un paradosso che allude al fatto che l'esperienza fondamentale dell'uomo situato nel mondo non consiste nel tentativo operato dal singolo o dal gruppo di mantenersi in vita di fronte a una realtà estranea grazie al ricorso consapevole ad una facoltà linguistica. Considerando il linguaggio da noi parlato, l'importante non è tanto quale sia il linguaggio quanto “il fatto stesso del linguaggio”, non la molteplicità delle lingue come tali, bensì, la facoltà di compiere azioni simboliche, di plasmare parole e strutture linguistiche dando vita alla reciproca comprensione, ovvero, alla comunicazione.

Qui si intende riferire un determinato atteggiamento di fondo dell'uomo nel mondo che trova attuazione solo nel dialogo con un altro. Questo è il nuovo passo avanti compiuto nella svolta ermeneutica. Non è più sufficiente muovere dall'autocoscienza. Di fronte al problema “è il linguaggio che parla”, l'umanità deve far fronte ad una responsabilità del tutto diversa, un compito che spetta a ciascuno di noi in quanto parte di quel mondo che tutti condividiamo.

Heidegger aveva persuaso il suo maestro Husserl che Aristotele fosse un vero e proprio fenomenologo, considerandolo molto più fenomenologo di quanto possa esserlo qualsiasi filosofo moderno, compreso lo stesso Husserl. Aristotele era strettamente legato a una società nella quale la “reciprocità” era l'aspetto dominante e in quell'occasione Heidegger interpretava la retorica e l'etica come due ambiti della filosofia aristotelica nel quale la reciprocità si determina tramite il discorso e mediante la prassi dell'azione. Finalmente, adesso, le scienze della natura possono essere arricchite di un “nuovo dominio del sapere” che parla una “lingua propria”, non più il linguaggio della matematica utile per formulare con misurazioni quantitative le teorie scientifiche sulla natura, bensì, una “lingua” capace di porsi in ascolto del linguaggio stesso. Dire che “l'ermeneutica è l'arte di saper ascoltare” riferisce la grande difficoltà di imparare a farlo in quanto tutti noi siamo vincolati dalla relazione con noi stessi. In psicoanalisi, per esempio, si parla di narcisismo, riferendosi al celebre mito antico. È necessario che gli esseri umani imparino ad ascoltare gli altri esseri umani, senza distinzioni, astenendosi dal volerne anticiparne il pensiero credendo di averlo già intuito, essendo quindi disposti a prestare attenzione. L'arte dell'ermeneutica è l'arte del lasciarsi rivolgere la parola. Rispondiamo alla esigenza di quell'istanza di cui aveva parlato Kant, sottolineando la nozione di rispetto per gli altri. In questa differenza c'è anche il rifiuto di quella smisurata e opprimente autostima che insegna a non considerare gli altri al pari di sé stessi. Emerge un elemento comune che conferisce al linguaggio la sua piena realtà, la “*linguisticità*”. La nozione di *linguisticità* costituisce l'anima stessa dell'ermeneutica dove le cose che vengono dette non hanno pretesa di dimostrarsi come verità definitive. L'interlocutore è spinto a pensare ciò che non si sa esprimere per incontrarsi proprio nel punto in cui linguaggio viene a costituirsi. Così, viene a crearsi, in amicizia, quella “solidarietà” che costituisce un vincolo reale attestato dal fatto che con quella persona ci capiamo, ci intendiamo, potendone condividere la comprensione conquistata. La linguisticità agisce qui come quella facoltà di imparare vicendevolmente a capirsi in riferimento al nostro mondo.

La solidarietà sempre sarà ostacolata ed afflitta da divergenze e contrasti. In questo si esprime il concetto per cui pur nelle divergenze non si può mai abbandonare un terreno comune. Dobbiamo considerare la solidarietà come nozione, presupposto e luogo dialettico, di dialogo, in cui prende forma il linguaggio. Intendiamo il linguaggio vero e proprio, quel linguaggio capace di condurre ad una reciproca comprensione che avrà luogo sempre solo nell'irripetibilità della situazione dialogica, quando cioè si ascolta e ci si esprime così come può avvenire solo nell'istante dialogico in maniera vincolante. Platone, descrivendo l'essenza della filosofia, affermava che sono molti i mezzi dei quali ci serviamo parlando tra di noi; vi sono le parole con i loro significati, le proposizioni con la loro costituzione semantica, gli esempi intuitivi con i quali ci intendiamo reciprocamente ma, alla fine, il presupposto fondamentale è che tutti questi mezzi intervengano realmente solo nello scambio istantaneo del dialogo, con una comprensione immediata, fulminea. Un ruolo davvero importante nella nostra società così regolata spetta all'essenza dell'arte e all'esperienza dell'arte.

Nessuno può spiegare mediante regole perché un oggetto sia bello. È indubitabile che anche nella poesia il linguaggio si faccia parola. Nessuno può negare che in ciò la poesia è affine alla musica. La musica deve essere suonata, la semplice lettura delle note non equivale a fare musica. Così, leggere una poesia non è ancora la vera lettura della poesia. La lettura della poesia avviene soltanto quando questa, leggendola, scioglie il suo canto; si tratta appunto di una sorta di esecuzione musicale che ogni volta è ripetibile, tornando a far risuonare la sua unicità in forme sempre nuove.

Qualcosa di analogo accade nella lettura dell'opera d'arte figurativa, così come lo stesso vale per tutte le esperienze che coinvolgono la sfera estetica. Da una molteplicità di istanti improvvisi scocca, in un attimo di sospensione, una nuova presenza che fa parte di noi stessi, è una sorta di amicizia con le cose della vita, un'intimità che stabiliamo con le creazioni spirituali. Schelling ha definito questo accadimento/luogo "il puro immemorabile", ovvero, il realizzarsi di una forma autentica di comunanza nella quale si possa formare il linguaggio, la facoltà di fondersi reciprocamente in una comunione prima, in una fusione di orizzonti nella/della comprensione poi. I principi dell'ermeneutica dovranno risultare essenziali in quelle discipline che noi chiamiamo scienze dello spirito.

Dovrà essere appresa ed insegnata la dimensione della formazione reciproca come ricerca di un linguaggio comune nel dialogo.

È una questione la cui portata filosofica è fondamentale, Le scienze moderne costruiscono nuove comunanze, pensiamo per esempio al modo in cui la cultura tecnica irrompe nella nostra vita.

La tecnica ci stupisce con i suoi più recenti progressi, ma il suo significato è ancora maggiore laddove la tecnica è tale da farci dimenticare il suo operato nel suo stesso intervento, rinunciando alla propria invasività. Invero, la nostra cultura europea, a causa della grande unilateralità della concezione monologica del sapere, non ha saputo sufficientemente valutare l'orizzonte dialogico in tutta la sua legittimità.

Nella vita, dobbiamo ammettere, vi è una saggezza maggiore di quella raggiunta dalla scienza. Possiamo affermare che ci vogliono grandi doti per far sì che questo nostro mondo umano in cui vige un enorme controllo della realtà, della natura e della stessa esistenza dell'uomo, venga colmato da quella "vita" che ci fa sentire in esso come a "casa nostra". L'ermeneutica è l'arte e insieme la svolta della filosofia che consiste nel coltivare quanto

di memorabile abbiamo in comune. Sarà così possibile superare la ristrettezza della civilizzazione scientifica costruendo un futuro per l'umanità che coinvolga in esso anche le altre culture, le altre lingue, le altre genti ed il regno animale nel nostro universo vitale/esistenziale di comprensione, potendo così affermare che questo mondo è il nostro mondo.